

Casa Leite Barbosa: o Saber-Fazer e o Espaço Moderno na obra de José Zanine Caldas

Casa Leite Barbosa: Saber Hacer y Espacio Moderno en la obra de José Zanine Caldas.

Casa Leite Barbosa: the Know-How and the Modern Space in the Work of José Zanine Caldas.

RIMI, Paula Mendes Thomaz. Mestranda. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: paulamtrimi@gmail.com .

PERRONE, Rafael Antônio Cunha. Professor Doutor. Presbiteriana Mackenzie. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: racperrone@gmail.com .

Resumo

José Zanine Caldas (1919-2001) foi um arquiteto autodidata, maquetista e designer de móveis reconhecido no cenário arquitetônico brasileiro por representar a síntese entre os saberes empírico e erudito na construção. Os anos entre 1964 e 1980 destacam-se em sua carreira como arquiteto, pois Zanine projetou e coordenou a construção de uma série de residências no Bairro do Joá, na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser essa figura multifacetada, atuando em áreas como design, urbanismo e arquitetura, Zanine é pouco reconhecido e existe reduzida quantidade de registros do período em que o arquiteto atuou no Rio de Janeiro. Com isso, o proposto artigo tem como objetivo documentar a Casa Leite Barbosa (1968), uma das residências que José Zanine Caldas projetou no Bairro do Joá, e relacionar o saber-fazer como processo projetual com a arquitetura de princípios modernos. Como resultado desse breve estudo, é possível perceber como o saber-fazer do arquiteto reflete-se diretamente no processo de projeto e na obra concluída, tanto nas estruturas em madeira quanto na espacialidade moderna.

Palavras-chave: Estrutura em Madeira. Modernidade. Arquitetura Vernacular.

Abstract

José Zanine Caldas (1919-2001) was a self-taught architect, model maker and furniture designer recognized in the Brazilian architectural scene for representing the synthesis between empirical and erudite knowledge in construction. The years between 1964 and 1980 stand out in his career as an architect, as Zanine designed and coordinated the construction of a series of residences in the Joá district, in Rio de Janeiro. Despite being this multifaceted figure, working in areas such as design, urbanism and architecture, Zanine is poorly recognized and there is a reduced amount of records from the period when the architect worked in Rio de Janeiro. Therefore, the proposed article aims to document Casa Leite Barbosa (1968), one of the residences that José Zanine Caldas designed in the Joá district, and to relate know-how as a design process with the

architecture of modern principles. As a result of this brief study, it is possible to see how the architect's know-how is directly reflected in the design process and in the completed work, both in wooden structures and in modern spatiality.

Keywords: Wood Structure. Modernity. Vernacular Architecture.

Resumen

José Zanine Caldas (1919-2001) fue un arquitecto autodidacta, maquetista y diseñador de muebles reconocido en el panorama arquitectónico brasileño por representar la síntesis entre conocimientos empíricos y eruditos en la construcción. Los años entre 1964 y 1980 se destacan en su carrera como arquitecto, ya que Zanine diseñó y coordinó la construcción de una serie de residencias en el Bairro do Joá, en la ciudad de Río de Janeiro. A pesar de ser esta figura polifacética, trabajando en áreas como el diseño, el urbanismo y la arquitectura, Zanine es poco reconocido y hay una cantidad reducida de registros de la época en que el arquitecto trabajó en Río de Janeiro. Así, el artículo propuesto tiene como objetivo documentar la Casa Leite Barbosa (1968), una de las residencias que José Zanine Caldas diseñó en el Bairro do Joá, y relacionar el saber hacer como proceso de diseño con la arquitectura de principios modernos. Como resultado de este breve estudio, es posible ver cómo el saber hacer del arquitecto se refleja directamente en el proceso de diseño y en la obra terminada, tanto en las estructuras de madera como en la espacialidad moderna.

Palabras clave: Estructura de madera. Modernidad. Arquitectura vernácula.

Casa Leite Barbosa: o Saber-Fazer e o Espaço Moderno na obra de José Zanine Caldas

Introdução

José Zanine Caldas (1919-2001) foi um arquiteto autodidata, maquetista e designer de móveis reconhecido por conciliar os saberes empírico e erudito na construção e difundir a arquitetura moderna por meio das tradições construtivas brasileiras. A produção arquitetônica de Zanine destaca-se pelo domínio das estruturas em madeira, material pouco utilizado no contexto moderno por conta da associação à rusticidade e à feitura artesanal. Os anos entre 1964 e 1980 são prolíferos em sua carreira como arquiteto, pois projetou e coordenou a construção de uma série de residências no Bairro do Joá, na cidade do Rio de Janeiro. A Casa Leite Barbosa, projetada em 1968 e concluída em 1969, representa a síntese entre o saber-fazer e os princípios modernos na obra do arquiteto, marcando o início da ocupação do Bairro do Joá.

Apesar de ser essa figura multifacetada com um relevante legado construtivo, José Zanine Caldas é pouco reconhecido e a ausência de publicações sobre sua arquitetura impossibilita a investigação de seu método projetual construtivo, associado ao saber-fazer e às tradições práticas. Registros dispersos e incompletos sobre as obras projetadas pelo arquiteto no Rio de Janeiro caracterizam o resgate desse momento como significativo: a documentação histórica, seja ela textual, iconográfica ou projetual, valida o conjunto da obra arquitetônica.

Desta forma, o objetivo do seguinte artigo é documentar e referenciar a Casa Leite Barbosa (1968) relacionando-a ao saber-fazer como processo projetual de José Zanine Caldas e à arquitetura de princípios modernos difundidos no momento de sua construção.

A metodologia empregada para documentar a Casa Leite Barbosa (1968) foi o redesenho digital. Todos os desenhos são de autoria própria, feitos com base no levantamento in loco em 22 de agosto de 2020. Quanto ao papel do redesenho como ferramenta de pesquisa e argumentação, ele foi escolhido, pois

No âmbito da crítica arquitetônica ou da pesquisa historiográfica, o redesenho de obras de arquitetura, construídas ou não, representa um recurso cujo poder elucidatório sobre as qualidades espaciais de uma obra não pode ser substituído por formas textuais de descrição. (LIMA; VIEIRA, 2017, p. 43).

Portanto, o redesenho possibilita investigar o processo projetual do arquiteto em estudo. O trabalho do redesenhar vai além da documentação necessária para estudar determinado projeto, mas também consiste em uma forma de reconstituir o raciocínio de José Zanine Caldas e de transmitir conhecimento sobre sua produção arquitetônica.

Frente às considerações apresentadas, a estrutura do texto se divide em duas partes. A primeira enfoca-se na pesquisa bibliográfica de autores que definem o saber-fazer e o trabalho do artífice: entre eles, destacam-se Richard Sennet (2008), Jorge Larossa Bondía (2002) e Maria Cecília Loschiavo dos Santos (1993). A segunda parte apresenta o redesenho e descrição detalhada da Casa Leite Barbosa (1968).

O valor da experiência: saber-fazer

Segundo a descrição de Maria Cecília Loschiavo dos Santos (1993), Zanine

(...) sempre foi o artífice, o fazedor, em oposição a outros artistas, designers, arquitetos seus contemporâneos. Ele é verdadeiramente uma figura dupla: o designer – artesão ou o arquiteto – maquetista, que tem a experiência do saber-fazer, do trabalho da mão associado às ferramentas, ao traço, ao desenho. Este é um ponto fundamental em que se baseia toda a sua produção. Para ele este saber-fazer, este artesanato nunca esteve divorciado do projeto, ao contrário de muitos arquitetos de sua geração. (SANTOS, 1993, p. 158).

O papel do empirismo na produção moderna brasileira também está presente no retrato do mestre de obra, resgatado por Lucio Costa, em seu texto para a Primeira Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, “Documentação Necessária”. Costa descreve os mestres de obra como essenciais para o resgate da verdadeira tradição construtiva brasileira: “Cabe-nos agora recuperar todo esse tempo perdido estendendo a mão ao mestre de obras sempre tão achincalhado, ao velho ‘portuga’ de 1910, porque - digam o que quiserem - foi ele quem guardou sozinho, a boa tradição” (COSTA, 2018, p.462).

Na obra “The Craftsman”, o autor americano Richard Sennett, 2008 investiga o trabalho manual de diferentes artífices ao longo da história, com o objetivo de compreender os processos criativos na relação entre concepção e matéria. O artífice representa a condição única do ser humano de engajar-se com o objetivo de seu trabalho e orgulhar-se disso. Ainda de acordo com Sennett, todo artífice conduz um diálogo entre práticas concretas e pensamento, entre mão e cabeça. A técnica, não é mais uma atividade mecânica: é possível refletir ativamente quando se realiza bem uma tarefa (SENNETT, 2008).

Outra concepção fundamental de experiência é posta pelo autor Jorge Larrosa Bondía em seu excerto “Notas sobre a experiência e o saber da experiência” (LARROSA, 2002). O autor propõe-se a pensar a educação a partir do par experiência/sentido, contrapondo-se ao modo de pensar a educação como relação entre ciência e técnica, ou entre teoria e prática. Para tanto, explora o significado da palavra “experiência”.

Quanto à palavra “experiência”, Larrosa a define como: “(...) o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 21). O sujeito da experiência

se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. (...) O sujeito da experiência é um sujeito ‘ex-posto’. (LARROSA, 2002, p. 24).

José Zanine Caldas é proveniente de Belmonte, no litoral sul da Bahia. A cidade localizada na foz do rio Jequitinhonha destaca-se pela presença da cultura vernacular, com o fazer popular presente na criação de artefatos de uso cotidiano. A disponibilidade de recursos naturais, especialmente da madeira, tornou-se tema permanente em toda sua produção. Somado aos seus conhecimentos práticos das técnicas construtivas em madeira, Zanine adquiriu a visão espacial de matriz moderna na convivência com importantes arquitetos como Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Alcides da Rocha Miranda entre os anos de 1941 e 1949 quando trabalhou como maquetista no “Maquete Estúdio”, Rio de Janeiro. Além disso, Zanine também foi designer de móveis na “Fábrica de Móveis Z, Zanine, Pontes & Cia. LTDA” em São José dos Campos (1949-1950) e professor nas Universidades de São Paulo e Brasília (1950-1964).

Um dos primeiros exemplares dessa aplicação de seu saber-fazer em arquitetura de madeira, aliado às espacialidades modernas, ocorre quando Zanine Caldas projeta e constrói a Casa Leite Barbosa (1968) no Bairro do Joá, Rio de Janeiro.

Casa Leite Barbosa (1968)

A Casa Leite Barbosa foi a segunda residência projetada e construída por José Zanine Caldas no Bairro do Joá, com projeto iniciado em 1968 e obra concluída em 1969. O Bairro do Joá

(Figura 1) localiza-se na Zona Oeste do Rio de Janeiro e seu principal acesso é o Viaduto das Bandeiras, construído em 1929 pelo prefeito Antonio da Silva Prado Júnior. Na década de 1960, inicia-se o processo de ocupação dessa região e Zanine coloca-se como pioneiro no projeto de casas no Bairro do Joá:

Na Joatinga, o arquiteto fez fama e construiu diversas casas para personalidades do Rio de Janeiro à época, apesar de o bairro ser de difícil acesso com limitado fornecimento de água e energia. Compensava, no entanto, a paisagem privilegiada e a integração com a natureza intocada nas encostas que se voltavam para o mar e em meio à vegetação ainda muito preservada do local, características que o arquiteto soube incorporar às suas obras com maestria (CHAIM, 2017, p. 43).

Figura 1: Localização do Bairro do Joá na cidade do Rio de Janeiro e Implantação da Casa Leite Barbosa e. Fonte: Elaborado pelos autores.

O objeto do estudo localiza-se na rua Escada Flora May, em um terreno com vista para o mar e 10 metros de inclinação, com declive direcionado ao fundo do lote. A fachada principal encontra-se voltada para o norte e seu acesso ocorre por uma passarela em estrutura de madeira de 1,00 metro de largura, que se apoia diretamente na rocha da encosta do Joá. A entrada da casa é recuada, protegida por um beiral de 2,00 metros, com montantes verticais em Pinho de Riga fixos ao piso (Figura 2).

Figura 2: Plantas baixas da Casa Leite Barbosa. Fonte: Elaborado pelos autores.

Entre esses conjuntos de montantes, dispõem-se duas portas entalhadas, recuperadas de demolição. Carvalho (2018) aponta que entre as décadas de 1950 e 1960, o Rio de Janeiro passava por reformas urbanísticas devido ao início da construção do metrô no centro da cidade. Desta maneira, houve o desmanche de diversas residências: Zanine passou a recolher elementos dessas construções demolidas para projetar as casas solicitadas no bairro do Joá.

Ferreira (2018) afirma que os projetos de Zanine no Bairro do Joá

se utilizam de conceitos de preservação urbana, pois reaproveitam materiais de demolição de obras aonde seria construída a Avenida Perimetral de acesso à Ponte Rio-Niterói. Essas demolições foram somadas a peças reaproveitadas também de fazendas no interior do Brasil como nos estados da Bahia e Minas Gerais. Foram aproveitadas peças como colunas, vigas, portas, vidraças, guarda corpo. Foi nessa esteira que Zanine desenvolveu diversos projetos na Joatinga (...) (FERREIRA, 2018, p. 130).

A sala de estar acomoda-se no volume central da residência, à frente do “portal” formado pelos brises em madeira e portas entalhadas. O assoalho presente na área social da residência também é em madeira reaproveitada de desmanche, sustentado por barrotes que se apoiam nos blocos de alvenaria laterais. Na sala de estar, estão presentes dois sofás em madeira, projetados e esculpidos pelo próprio Zanine. Sua estrutura é fixada ao piso, por cunhas localizadas sob os barrotes do assoalho. O pé direito da sala de estar possui 4,50 metros de altura em sua parte mais alta e não há forro, sendo visível a estrutura, em madeira, da cobertura da área social da residência. O telhado possui dois componentes distintos: a estrutura principal, formada por caibros que servem como sustentação das telhas de barro; e um segundo elemento adjacente, com caibros e terças, ligados por tábuas. A sustentação da cobertura em madeira se dá por vigas de madeira de seção retangular, de aproximadamente 0,15 metros de largura por 0,30 metros de altura, que conectam a cobertura aos volumes laterais em alvenaria (Figura 3).

O redesenho e a visitação *in loco*, possibilitam o entendimento de dois elementos principais na estrutura da Casa Leite Barbosa: os volumes constituídos de tijolos autoportantes e a estrutura da cobertura da casa, em madeira. A espacialidade formada pelas paredes em alvenaria é compartimentada, pois abriga os cômodos mais privados da residência, como suítes, sanitários e cozinha. Já a cobertura em madeira abriga uma volumetria sem barreiras visuais que a torna mais ampla, configurando uma planta livre moderna.

Figura 3: Cobertura da Casa Leite Barbosa. Fonte: Acervo pessoal.

Lucio Costa descreve a disposição da estrutura da casa como de

partido 'palladiano', como aventou o [Luís] Saia, devido à particularidade de conter entre panos cheios de paredes o vazio da loggia – ou varanda – entalada no corpo da construção, tal como também ocorria nas sedes de 'sítios' seiscentistas de São Paulo, ditos dos bandeirantes. Aliando solidez e leveza, ela se entrosa com naturalidade às escarpas da paisagem composta de rocha, de céu e de mar (COSTA, 2018, p. 433).

O relato de Lucio Costa ilustra como o saber-fazer de Zanine é aplicado no projeto da Casa Leite Barbosa: sua experiência prática no levantamento de residências seiscentistas em São Paulo no Serviço do Patrimônio moldou o projeto do bloco principal da residência. Luís Saia, com quem Zanine trabalhou nesse período, também levanta a ideia de o projeto das casas bandeiristas ter tido como modelo de desenvolvimento as vilas de Palladio. Ao incorporar elementos de sua experiência no Serviço do Patrimônio, Zanine torna-se o sujeito transformado pela experiência (LARROSA, 2002). As moradas coloniais foram unidas

(...) como antecessoras do modernismo brasileiro na relação dialética estabelecida com o passado construtivo colonial. Percorrendo outro viés, Zanine fez da 'morada paulista' uma de suas principais referências, como jogo de claro/escuro (...) (CARVALHO, CAVALCANTI, SANTOS, 2019, p.119).

Apesar da grande compartimentação dos volumes laterais da residência, há um entendimento de espaço moderno, pois a sala de jantar encontra-se elevada em 0,80 metros com

relação à sala de estar, suspensa por vigas de madeira Pinho de Riga. Assim como a sala de estar, a sala de jantar abriga móveis feitos especialmente para a residência, fixados sob o madeiramento do assoalho, com um banco dobrável e uma mesa em madeira. No mesmo nível da sala de jantar, encontra-se a cozinha que, assim como a entrada da sala de estar, possui brises em madeira que protegem o ambiente da incidência solar (Figura 4).

Figura 4: Cortes A e B da Casa Leite Barbosa. Fonte: Elaborado pelos autores.

O outro bloco em alvenaria abriga três suítes que possuem uma varanda em estrutura de madeira. O guarda-corpo da varanda é em Pinho de Riga, inteiriço. Três pilares em madeira de seção quadrada, de medidas 0,20 metros por 0,15 metros, fazem a sustentação da cobertura diretamente no piso. Abaixo da varanda, há uma sala íntima que se conecta a um pequeno pátio: os ambientes interno e externo interligam-se pelo mesmo piso de paralelepípedo.

A fachada oposta à entrada da casa é voltada ao sul, com vista para o mar. É identificável uma hierarquia quanto ao emprego de esquadrias: a fachada norte se utiliza de uma abertura, com montantes verticais; já a fachada sul é exposta, com um pano de vidro *corbusiano* que dá acesso à um deck externo. A casa vence o desnível, pois possui anexos dispostos ao longo do desnível de mais de 10m ao longo da rocha. Os outros anexos possuem as demais suítes da residência (Figura 5).

Figura 5: Elevações 01 e 02 da Casa Leite Barbosa. Fonte: Elaborado pelos autores.

É importante notar que a estrutura em madeira da casa está conservada, sem rachaduras. José Zanine Caldas configura-se como exceção ao empregar a estrutura em madeira no contexto moderno. De acordo com Alves (2014), o emprego da madeira em projetos de arquitetos modernos começou a partir da década de 1940. O reduzido interesse pela madeira como matéria-prima pode ser explicado “(...) em parte pela associação desse material à rusticidade e à feitura artesanal - para muitos, o esforço de modernização do país parecia mais compatível com o concreto armado do que com a madeira” (ALVES, 2014, p. 61).

Hugo Segawa (1988) endossa esse pressuposto ao afirmar que

Com a consagração do concreto armado na arquitetura moderna brasileira (enfatizando o caráter modernizador dessa tecnologia), serão raras as manifestações preocupadas com o emprego de sistemas construtivos tradicionais, principalmente em programas arquitetônicos de maior porte. (SEGAWA, 1988, p.36).

O uso da estrutura em madeira e o emprego de sistemas construtivos tradicionais na Casa Leite Barbosa demonstram a complexidade do movimento moderno na arquitetura brasileira e como a mesma se difundiu de diferentes formas. José Zanine Caldas aplica seus conhecimentos como maquetista de grandes arquitetos modernos e seu saber-fazer prático: a arquitetura moderna brasileira é marcada por essa constante dualidade entre modernidade e tradição.

Considerações finais

Mediante o trabalho apresentado, pode-se concluir que o redesenho arquitetônico é essencial não apenas como método de análise, mas também como um cadastro da edificação, sendo uma documentação resultante de um processo que revela a concepção da residência, os conhecimentos construtivos vernaculares e as referências modernas nas decisões projetuais tomadas pelo arquiteto. Desta forma, o levantamento bibliográfico de autores como Richard Sennet (2008), Jorge Larrosa Bondía (2002) e Maria Cecília Loschiavo dos Santos (1993) apoiam a importância do saber-fazer como método de projeto na obra de José Zanine Caldas. O arquiteto autodidata, por estar sempre inserido em um contexto de culturas e práticas vernaculares, torna-se o “sujeito da experiência” (LARROSA, 2002), que não é definido por sua atividade, mas pela abertura para ser transformado pela experiência.

O redesenho da Casa Leite Barbosa ilustra como o saber-fazer do artífice José Zanine Caldas é aplicado. Primeiramente, na utilização de peças de desmanche: Zanine passou a recolher elementos dessas construções demolidas para projetar as residências solicitadas no bairro do Joá. Esse reaproveitamento ilustra uma lógica de preservação das tradições construtivas e históricas brasileiras, aliadas aos demais espaços de cunho moderno no interior da obra.

Outro aspecto evidenciado pelo saber empírico do arquiteto é seu domínio com a estrutura de madeira em elementos como a cobertura e os barrotes do assoalho na sala de estar. A complexidade dessa estrutura provém, na cobertura, do encontro de duas partes distintas: a estrutura principal, formada por caibros que servem como sustentação das telhas de barro; e um segundo elemento adjacente, com caibros e terças, ligados por tábuas. No piso, esta estruturação ocorre por meio de vultosas vigas de madeira que sustentam vigotas nas quais se assenta um assoalho de largas tábuas. Além disso, destaca-se o partido “paladiano” do corpo central da casa. Como Zanine teve contato com o levantamento de diversas casas seiscentistas paulistas, esse repertório foi replicado na obra estudada acima. Por seu contato como maquetista de vários arquitetos da linha de frente da arquitetura brasileira à época, a Casa Leite Barbosa manifesta referências de espacialidade e elementos da arquitetura moderna, expressas por meio de técnicas construtivas vernaculares, em uma significativa manifestação local, tudo alinhavado pelo saber-fazer do arquiteto José Zanine Caldas.

Referências

- ALVES, Taís de Moraes. **Madeira na arquitetura moderna brasileira**. Trabalho final de graduação – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
- CARVALHO, Amanda Beatriz Palma de. **Projetar e Construir com madeira: o legado de José Zanine Caldas**. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- CARVALHO, Amanda Beatriz Palma de; CAVALCANTI, Lauro; SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. **José Zanine Caldas**. São Paulo, Nova York: Olhares, 2019.
- CHAIM, Giselle Marie Cormier. **O mestre, a madeira e a habitação** | Residências de Zanine Caldas em Brasília 1963-1985. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
- COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Editora 34, 2018.
- FERREIRA, Frederico Hudson. **A natureza, o artesanato e o moderno na obra de Zanine Caldas em Brasília**. 2018. 226 f. Tese (Doutorado) - Curso de Instituto de Artes da Universidade de Brasília, Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
- LARROSA BONDIA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Rev. Bras. Educ. [online]**, n.19, p.20-28, 2002. ISSN 1413-2478. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>. Acesso em: 15 ago. 2020.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho; VIEIRA, J. L. O redesenho como instrumento de construção de conhecimento em arquitetura. **Thésis - Revista da ANPARQ**, v. 2, p. 34-53, 2017. Disponível em: <http://anparq.web965.uni5.net/index.php/revista-thesis/article/view/81>. Acesso em: 20 ago. 2020.
- SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. **Tradição e modernidade no móvel brasileiro: visões da utopia na obra de Carrera, Tenreno, Zanine e Sergio Rodrigues**. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
- SEGAWA, Hugo (org.). **Arquiteturas no Brasil, Anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988.
- SENNETT, Richard. **The Craftsman**. New Haven & London: Yale University Press, 2008.